

Нікітін О. Д., Пасечніков С. П., Головка С. В., Резніков Г. Д., Клименко Я. М., Грицай В. С., Самчук П. О.

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЛОІНВАЗИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ НЕКОРАЛОПОДІБНОГО НЕФРОЛІТІАЗУ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Authors' Information

Nikitin Oleh D. – ORCID: 0000-0002-6563-7008

Pasiechnikov Sergii P. – ORCID: 0000-0003-1416-1262

Holovko Sergiy V. – ORCID: 0000-0001-9479-2675

Reznikov Hennadii D. – ORCID: 0000-0001-8603-9851

Grytsai Viktor S. – ORCID: 0000-0003-3501-6136

Klymenko Yaroslav M. – ORCID: 0000-0002-7719-5067

Samchuk Pavlo O. – ORCID: 0000-0001-6164-8634

Summary. Nikitin O. D., Pasechnikov S. P., Golovko S. V., Reznikov G. D., Klymenko Ya. M., Hrytsay V. S., Samchuk P. O. **COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE APPROACHES TO THE TREATMENT OF NON-CORAL-LIKE NEPHROLITHIASIS.** – *O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv; e-mail: o.nikitin@gmail.com*. The prevalence of urolithiasis is increasing every year, the growth rate is from 0.16 to 0.22 cases per 100 thousand population, and the incidence is from 30% to 45% of all urological pathology. **The aim** - to analyze the effectiveness of minimally invasive methods: extracorporeal shock wave lithotripsy, percutaneous nephrolithotripsy, fibro-ureterorenoscopy in the treatment of kidney stones depending on their size and localization, as well as to analyze the frequency and severity of complications associated with the use of these methods. The results of surgical treatment of 997 patients with non-coral kidney stones were analyzed. All patients underwent a complex of clinical and laboratory examinations, to confirm the diagnosis and determine the tactics of further treatment, all patients underwent an ultrasound examination of the kidneys, ureters, bladder, prostate gland (for men), and also underwent computed tomography with intravenous enhancement. Depending on the method of intervention, the patients were divided into groups: Group I (n = 318 (31.9%)) - patients who were treated by extracorporeal shock wave lithotripsy; Group II (n = 557 (55.9%)) - patients who were treated by fibro-ureterorenoscopy; Group III (n = 122 (12.2%)) - patients who were treated by percutaneous nephrolithotripsy. **Results.** Complications of minimally invasive surgical treatment of non-coral-like kidney stones that occurred in patients were classified as "minor" according to the Clavien-Dindo classification (I, II or IIIa classes). The lowest complication rate (5.6%) was observed when performing ESWL in the presence of stones measuring 7–11 mm with a density of up to 1000 HU, which makes it the method of choice in this category of patients. In patients with a stone size of 12–17 mm, FURS and percutaneous nephrolithotripsy had a significantly lower percentage of complications and were more effective. **Conclusion.** Minipercutaneous nephrolithotripsy can be considered as a universal method of treatment of all types of non-coral-like nephrolithiasis, given the low percentage of complications and high effectiveness.

Key words: minimally invasive treatment method, non-coral-like nephrolithiasis, prevalence of pathology

Реферат. Нікітін О. Д., Пасечніков С. П., Головка С. В., Резніков Г. Д., Клименко Я. М., Грицай В. С., Самчук П. О. **ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЛОІНВАЗИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ НЕКОРАЛОПОДІБНОГО НЕФРОЛІТІАЗУ.** Поширеність захворювання сечокам'яною хворобою зростає з кожним роком, темпи приросту складають від 0,16 до 0,22 випадків на 100 тис. населення, а частота виникнення становить від 30% до 45% від усієї урологічної патології. **Мета** - провести аналіз ефективності малоінвазивних методів: екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, перкутанної нефролітотрипсії, фібро-уретерореноскопії під час лікування конкрементів нирок в залежності від їх розмірів та локалізації, а також проаналізувати частоту та тяжкість ускладнень, пов'язаних із застосуванням цих методик. Проаналізовано результати хірургічного лікування 997 пацієнтів з некоралоподібними конкрементами нирок. Усім хворим виконано комплекс клініко-лабораторних обстежень, для підтвердження діагнозу та визначення тактики подальшого лікування всім пацієнтам виконувалось ультрасонографічне обстеження нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози (чоловікам), а також проводилась комп'ютерна томографія з внутрішньовенним підсиленням. В залежності від методу втручання пацієнти були розділені на групи: I група (n = 318 (31,9%)) – хворі, яким виконувалось лікування методом екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії; II група (n = 557 (55,9%)) – хворі, яким виконувалось лікування методом фібро-уретерореноскопії; III група (n = 122 (12,2%)) – хворі, яким виконувалось лікування методом перкутанної нефролітотрипсії. **Результати.** Ускладнення хірургічного малоінвазивного лікування некоралоподібними конкрементами нирок, що виникали у пацієнтів, класифікували як "малі" згідно з класифікацією Clavien-Dindo (I, II або IIIa класи). Найнижча частота ускладнень (5,6%) була відмічена при проведенні ЕУХЛ при наявності конкрементів розміром 7–11 мм із щільністю до 1000 НУ., що робить його методом вибору у даній категорії хворих. У пацієнтів з розміром каменя 12–17 мм, ФУРС та перкутанної нефролітотрипсії, мали суттєво менший відсоток ускладнень і були більш ефективними. **Висновок.** Мініперкутанна нефролітотрипсія може розглядатися як універсальний метод метод лікування всіх видів некоралоподібного нефролітїазу, враховуючи низький відсоток ускладнень і високу ефективність.

Ключові слова: малоінвазивний метод лікування, некоралоподібний нефролітїазу, поширеність захворювання.

Вступ. Сечокам'яна хвороба (СКХ) – поліетіологічне захворювання, яке включає ендогенні (вік, стать і спадковість) та екзогенні фактори ризику (харчування, географічні та кліматичні умови), що характеризується утворенням конкрементів у сечових шляхах внаслідок порушення обміну речовин [1, 2].

На сьогоднішній день СКХ стала світовою проблемою, поширеність захворювання зростає з кожним роком. Існують різні способи лікування цієї хвороби, але є розбіжності щодо їх ефективності та клінічних показань [3]. Вибір метода лікування є індивідуальним для кожного пацієнта та базується на багатьох параметрах: кількість, розмір, об'єм, щільність та локалізація конкрементів. Розрізняють два основні підходи: консервативне лікування та хірургічне втручання, яке включає відкриті, лапароскопічні операції та малоінвазивні методи [4].

У свою чергу, консервативне лікування може бути застосоване як симптоматична терапія першої лінії, що направлена на знеболення та підвищення вірогідності спонтанної елімінації конкремента, так і у вигляді літотітичної терапії, направленої на розчинення безсимптомних сечокаислих каменів, окрім амонієвих та натрієвих уратів [4, 5, 6].

Прогрес у галузі медичної візуалізації та лазерних технологій, дав поштовх для розвитку ендоурології та малоінвазивних хірургічних методик лікування пацієнтів, які страждають на СКХ [6]. Ці досягнення прискорили еволюцію сучасних методів видалення конкрементів, включаючи екстракорпоральну ударно-хвильову літотрипсію (ЕУХЛ), перкутанну нефролітотрипсію (ПНЛ) і фібро-уретерореноскопію (ФУРС), замінивши відкриті та лапароскопічні операції, які на сьогоднішній день виконуються, менш ніж у 4% пацієнтів, зазвичай лише в поєднанні з лікуванням супутніх захворювань, наприклад, стенозу мисково-сечовідного сегменту [5, 7, 8].

Метод екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії вперше був застосований у лютому 1980 року і відразу добре зарекомендував себе як ефективний спосіб лікування широкого спектру конкрементів верхніх сечових шляхів. Враховуючи мініінвазивність процедури, цей метод завойовував прихильників по всьому світу серед лікарів та пацієнтів і був швидко впроваджений у повсякденну практику. Доведено, що ЕУХЛ є відносно безпечним і ефективним методом лікування більшості каменів нирок <1,5 см та верхніх сечових шляхів [11, 12]. Протягом тривалого часу ЕУХЛ вважався найбезпечнішим видом лікування СКХ, але з накопиченням досвіду застосування у широкого кола пацієнтів, стало зрозуміло, що методика не позбавлена недоліків і небезпечні ускладнення можуть виникати, особливо у пацієнтів із групи ризику. Більшість ускладнень при застосуванні ЕУХЛ, як правило, незначні і лікуються консервативно, але в деяких випадках, можуть потребувати використання більш інвазивних методів, наприклад стентування сечоводу при виникненні тривалої обструкції за рахунок фрагментів [11, 13].

ПНЛ та ФУРС на відміну від ЕУХЛ мають більший відсоток успіху, але вони є більш інвазивними, що може призводити до більш важких ускладнень [14, 15]. Застосування ФУРС та ПНЛ виявляються однаково ефективними при лікуванні каменів малих та середніх розмірів у нирках [16].

У 1964 році Маршалл вперше провів «гнучку» уретероскопію за допомогою 3 мм фіброскопа [17]. За останні десятиліття були проведені технічні вдосконалення уретероскопів, такі як мініатюризація ендоскопа, покращення якості оптики та механізму відхилення, а також впровадження одноразових інструментів, що призвело до більш широкого застосування ФУРС для лікування каменів верхніх сечових шляхів. Методика ФУРС полягає у фрагментації конкремента лазером з подальшим видаленням фрагментів за допомогою ендоскопічних щипців або кошиків. Для дезінтеграції каменя зазвичай використовується гольмієвий або тулієвий лазер, що на сьогодні є «золотим стандартом» для уретерореноскопії і гнучкої фібронефроскопії. Пневматичні та ультразвукові системи для літотрипсії також можуть використовуватися з високою ефективністю у поєднанні з ригідним ендоскопом [4].

У 1976 році Фернсторм і Джохансон описали техніку видалення каменів нирок під рентгенологічним контролем через нефростому та запровадили перкутанну нефролітотрипсію (ПНЛ), яка швидко стала «золотим стандартом» лікування всіх каменів розміром понад 2 см або конкрементів нижнього полюсу нирки [4, 18, 19, 20]. Сьогодні існують різні жорсткі нефроскопи та гнучкі інструменти в арсеналі лікаря і вибір інструмента здебільшого базується на вподобаннях хірурга [4]. Процедура полягає у пункції чашечки нирки, під сонографічним та рентген контролем, у верхньому або нижньому полюсі в залежності від локалізації конкрементів та близькості прилеглих органів. [16] Пункція верхньої чашки забезпечує легкий доступ до більшості порожнинної системи нирки і верхньої третини сечоводу, але є ризик виникнення пневмотораксу або гідротораксу, спричиненого пошкодженням плеври [20]. Після встановлення доступу до колекторної системи нирки, тракт розширюється за допомогою бужів Amplatz і встановлюється тубус відповідного діаметру. Після огляду порожнинної системи нирки, проводиться літотрипсія з подальшим видаленням фрагментів і встановленням нефростоми. [16]. Існують різні методи інтракорпоральної літотрипсії під час ПНЛ. Для жорсткої нефроскопії найчастіше використовують ультразвукові та пневматичні системи, тоді як лазер все частіше застосовується для мініатюрних інструментів [4].

Актуальність. Темпи приросту захворюваності на СКХ складають від 0,16 до 0,22 випадків на 100 тис. населення, а частота виникнення становить від 30% до 45% від усієї урологічної патології. Хворіють здебільшого люди молодого віку, перебіг характеризується виникненням явищ гострого та хронічного піелонефриту та частими рецидивами (30–80 %), що може призводити до розвитку ниркової недостатності, інвалідизації та смертності хворих. У 2016 р. смертність від СКХ в Україні становила 0,627 на 100 тис. населення [1]. І займає третє місце серед загального спектра причин інвалідності в урологічній практиці, тому питання своєчасного та коректного лікування залишається надзвичайно актуальним [21].

Мета - провести аналіз ефективності малоінвазивних методів (ЕУХЛ, ФУРС, ПНЛ)

хірургічного лікування конкрементів нирок в залежності від їх розмірів та локалізації, а також проаналізувати частоту та тяжкість ускладнень, пов'язаних із застосуванням цих методик.

Матеріали та методи

Нами проведений аналіз результатів хірургічного лікування 997 пацієнтів з некоралоподібними конкрементами нирок [НКН].

Усім хворим було виконано комплекс клініко-лабораторних обстежень: загальний аналіз крові, біохімічне дослідження сироватки крові, що включало вміст загального білку, загального білірубіну, креатиніну, сечовини, глюкози крові, визначали групу крові та резус фактор, робили загальний аналіз сечі, бак посів сечі з ідентифікацією збудника та визначенням мікробного числа і чутливості мікроорганізмів до антибактеріального препарату.

Для підтвердження діагнозу та визначення тактики подальшого лікування всім пацієнтам виконувалось ультрасонографічне обстеження нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози (чоловікам), а також проводилась комп'ютерна томографія з внутрішньовенним підсиленням.

Сеанси ЕУХЛ проводили, використовуючи літотриптор Dornier compact sigma (Німеччина). При необхідності, не раніше чим на 4 добу, за відсутністю протипоказів (макрогематурія, блок нирки, загострення пієлонефрита), проводився повторний сеанс літотрипсії.

Для виконання ФУРС застосовували гнучкий уретерореноскоп Storz 9,5 Fr (Німеччина), а фрагментацію конкрементів нирки проводили лазерним літотриптором Jena Surgical multipulse Ho (Німеччина).

Хірургічне втручання, в об'ємі міні-ПНЛ, виконували мінінефоскопом Storz з операційним тубусом 15 Fr (Німеччина).

В залежності від методу втручання пацієнти були розділені на групи:

I група (n = 318 (31,9%)) – хворі, яким виконувалось лікування методом ЕУХЛ;

II група (n = 557 (55,9%)) – хворі, яким виконувалось лікування методом ФУРС;

III група (n = 122 (12,2%)) – хворі, яким виконувалось лікування методом ПНЛ.

В свою чергу, в залежності від щільності конкрементів, пацієнти I групи були поділені на підгрупи: до I-A увійшло 107 хворих (10,7%) – щільність конкрементів не перевищувала 1000 HU, в I-B увійшло 211 пацієнтів (10,7%) – щільність конкрементів була більше 1000 HU (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл хворих залежності від розміру та щільності конкрементів та застосованого методу лікування

Розмір, мм	Метод хірургічного лікування							
	ЕУХЛ (I)				ФУРС (II)		ПНЛ (III)	
	< 1000 HU		>1000 HU					
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
7-11	71	66,4	99	46,9	147	26,4	0	0
12-17	27	25,2	67	31,8	194	34,8	41	33,6
18-29	9	8,4	45	21,3	131	23,5	44	36,1
>29	0	0	0	0	85	15,3	37	30,3
Всього	107	100	211	100	557	100	122	100

Оцінку ефективності різних методів малоінвазивного хірургічного лікування НКН ми проводили враховуючи такі параметри, як інтра- та післяопераційні ускладнення і тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі (ліжкодень). Для оцінки важкості ускладнень малоінвазивних методів лікування НКН використовували класифікацію за Clavien-Dindo.

При аналізі характеру ускладнень малоінвазивних методів лікування НКН у наших пацієнтів за шкалою Clavien-Dindo, слід відмітити, що всі вони належали до I, II або IIIa класу, що вважається «малими» ускладненнями.

У пацієнтів з розмірами конкрементів 7 – 11 мм, найнижча частота ускладнень (5,6±2,2%) була відмічена при виконанні ЕУХЛ у групі пацієнтів з щільністю каменя до

1000 HU (група I-A). У пацієнтів II групи, частота ускладнень була де що вища і склала $7,0 \pm 1,1\%$ ($p \geq 0,05$).

Таблиця 2

Ускладнення малоінвазивних методів лікування некоралоподібного нефролітіазу за Clavien-Dindo

Клас ускладнення	Характер ускладнення
I	Гіпертермія, незначна макрогематурія до 12 годин, тимчасове підвищення креатиніна.
II	Макрогематурія, або кровотеча, що вимагає проведення гемотрасфузії, інфекція сечовивідних шляхів,
IIIa	Обструкція та ниркова колька за рахунок згортків, уринома, незначне ушкодження сечоводу, або мисково-сечовідного сегменту.
IIIb	Конкременти сечоводу, стриктура сечоводу, артеріовенозна фістула, гематома нирки, що вимагає інтервенції.
Iva	Ушкодження суміжних органів, інфаркт міокарда, легенева недостатність, ТЕЛА.
IVb	Уросепсис.
V	Смерть хворого.

Таблиця 3

Розмір конкремента, мм	Частота розвитку післяопераційних ускладнень							
	Частота розвитку ускладнень							
	I-A група		I-B група		II група		III група	
	%	$\pm m$	%	$\pm m$	%	$\pm m$	%	$\pm m$
7-11	5,6	2,2	16,1	2,5	7,0	1,1	н/в	н/в
12-17	40,7	4,8	59,7	3,4	11,5	1,3	2,5	1,4
18-29	55,6	4,8	86,7	2,3	26,0	1,9	4,1	1,8
>29	н/в	н/в	н/в	н/в	37,5	2,0	20,5	3,7

Найвища частота ускладнень, у хворих з розміром конкременту до 11 мм, розвивалась при щільності вище 1000 HU (група I-B), та проведенні ЕУХЛ.

У пацієнтів з розмірами конкрементів 12-17 мм, яким було виконано ЕУХЛ, встановлено високу частоту розвитку ускладнень, незалежно від щільності. Так, при щільності конкремента < 1000 HU, ускладнення розвивалися у $40,7 \pm 4,8\%$ хворих, а при щільності >1000 HU в $59,7 \pm 3,4\%$ ($p \leq 0,05$). У пацієнтів, яким було виконано ФУРС, з розмірами конкрементів 12-17 мм, частота розвитку ускладнень склала $11,5 \pm 1,3\%$ ($\leq 0,05$). Хворі з розмірами каменя 12-17 мм, яким було проведено ПНЛ, мали достовірно найнижчу частоту розвитку ускладнень $2,5 \pm 1,4\%$, по відношенню до всіх інших методів лікування.

Висновки:

1. Ускладнення хірургічного малоінвазивного лікування НКН, що виникали у пацієнтів, класифікувалися як "малі" згідно з класифікацією Clavien-Dindo (I, II або IIIa класи).
2. Найнижча частота ускладнень (5,6%) була відмічена при проведенні ЕУХЛ при наявності конкрементів розміром 7–11 мм із щільністю до 1000 HU., що робить його методом вибору у даній категорії хворих.
3. У пацієнтів з розміром каменя 12–17 мм, ФУРС та ПНЛ мали суттєво менший відсоток ускладнень і були більш ефективними.
4. Мініперкутанна нефролітотрипсія може розглядатися як універсальний метод метод лікування всіх видів НКН, враховуючи низький відсоток ускладнень і високу ефективність.

Література/References:

1. Пасечніков С. П., Возіанов С. О., Лісовий В. М., Костев Ф. І., Люлько О. О., Саричев Л. П., Стусь В. П., Федорук О. С., Нікітін О. Д., Бойко М. І., Гарагатий І. А.,

Андон'єва Н.М., Зайцев В. І., Кошарний В. В., Байло В. Д., Журавчак А. З., Клименко Я.М., Мітченко М. В., Швец В. Д., Шеремета Р. З. Урологія [За ред. проф. С. П. Пасєчнікова]. - 2019. – 217с. [Pasechnikov S. P., Vozianov S. O., Lisovy V. M., Kostev F. I., Lyulko O. O., Sarychev L. P., Stus V. P., Fedoruk O. S., Nikitin O. D., Boyko M. I., Garagaty I. A., Andoniev N. M., Zaitsev V. I., Kosharny V. V., Bailo V. D., Zhuravchak A. Z., Klymenko Ya. M., Mitchenko M. V., Shvets V. D., Sheremeta R. Z. *Urology* [Edited by Prof. S. P. Pasechnikov]. - 2019. – 217 p.]

2. «Kidney stones» M. S. Parmar, *British Medical Journal*, vol. 328, no. 7453, pp. 1420–1424, 2004.

3. Shafi H, Moazzami B, Pourghasem M, Kasaeian A. An overview of treatment options for urinary stones. *Caspian J Intern Med*. 2016;7(1):1-6.

4. Türk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K, Straub M, Seitz C, Guidelines on Urolithiasis, 2023

5. Heers, H., Stay, D., Wiesmann, T., & Hofmann, R. (2022). Urolithiasis in Germany: Trends from the National DRG Database. *Urologia internationalis*, 106(6), 589–595. <https://doi.org/10.1159/000520372>

6. Chen, K., Mi, H., Xu, G., Liu, L., Sun, X., Wang, S., Meng, Q., & Lv, T. (2015). The Efficacy and Safety of Tamsulosin Combined with Extracorporeal Shockwave Lithotripsy for Urolithiasis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of endourology*, 29(10), 1166–1176. <https://doi.org/10.1089/end.2015.0098>.

7. Pietropaolo, A., Proietti, S., Geraghty, R., Skolarikos, A., Papatsoris, A., Liatsikos, E., & Somani, B. K. (2017). Trends of 'urolithiasis: interventions, simulation, and laser technology' over the last 16 years (2000-2015) as published in the literature (PubMed): a systematic review from European section of Uro-technology (ESUT). *World journal of urology*, 35(11), 1651–1658. <https://doi.org/10.1007/s00345-017-2055-z>

8. Rodríguez, D., & Sacco, D. E. (2015). Minimally invasive surgical treatment for kidney stone disease. *Advances in chronic kidney disease*, 22(4), 266–272. <https://doi.org/10.1053/j.ackd.2015.03.005>

9. Riches E. (1968). The history of lithotomy and lithotrity. *Annals of the Royal College of Surgeons of England*, 43(4), 185–199.

10. Rainer Engel, Sutchin Patel, Didusch Museum «Stone Disease» <https://www.urologichistory.museum/histories/urologic-conditions/stone-disease>

11. Cerrato, C., Jahrreiss, V., Nedbal, C., Ripa, F., De Marco, V., Monga, M., Pietropaolo, A., & Somani, B. (2023). Shockwave Lithotripsy for De-Novo Urolithiasis after Kidney Transplantation: A Systematic Review of the Literature. *Journal of clinical medicine*, 12(13), 4389. <https://doi.org/10.3390/jcm12134389>

12. Ingimarsson, J. P., Krambeck, A. E., & Pais, V. M., Jr (2016). Diagnosis and Management of Nephrolithiasis. *The Surgical clinics of North America*, 96(3), 517–532. <https://doi.org/10.1016/j.suc.2016.02.008>

13. Drake, T., Grivas, N., Dabestani, S., Knoll, T., Lam, T., Maclennan, S., Petrik, A., Skolarikos, A., Straub, M., Tuerk, C., Yuan, C. Y., & Sarica, K. (2017). What are the Benefits and Harms of Ureterscopy Compared with Shock-wave Lithotripsy in the Treatment of Upper Ureteral Stones? A Systematic Review. *European urology*, 72(5), 772–786. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2017.04.016>

14. Tzelves, L., Geraghty, R., Mourmouris, P., Chatzikrachtis, N., Karavitakis, M., Somani, B., & Skolarikos, A. (2022). Shockwave Lithotripsy Complications According to Modified Clavien-Dindo Grading System. A Systematic Review and Meta-regression Analysis in a Sample of 115 Randomized Controlled Trials. *European urology focus*, 8(5), 1452–1460. <https://doi.org/10.1016/j.euf.2021.11.002>

15. Ayoub, E. M., Bourgi, A., Alsouki, J., Merhej, S., & Conort, P. (2021). Fluorless endourological surgery for high burden renal and proximal ureteric stones: A safe technique for experienced surgeons. *Arab journal of urology*, 19(4), 438–444. <https://doi.org/10.1080/2090598X.2021.1901357>

16. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9248299/>

17. Tefekli, A., & Cezayirli, F. (2013). The history of urinary stones: in parallel with civilization. *TheScientificWorldJournal*, 2013, 423964. <https://doi.org/10.1155/2013/423964>

18. [Patel SR, Nakada SY. The modern his-tory and evolution of percutaneous nephrolithotomy. J Endourol. 2015;29\(2\):153-7. doi: 10.1089/end.2014.0287.](#)
19. [Shafi H, Moazzami B, Pourghasem M, Kasaeian A. An overview of treatment op-tions for urinary stones. Caspian J Intern Med. 2016;7\(1\):1-6.](#)
20. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10330415/>
21. [Люк І., Сечокам'яна хвороба, 2018, http://vipusknik.bsmu.edu.ua/news/sechokam%E2%80%99yana-khvoroba](http://vipusknik.bsmu.edu.ua/news/sechokam%E2%80%99yana-khvoroba)

Внесок авторів/ Authors' contribution:

Автори декларують рівний вклад в написання роботи. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики НМУ ім. О.О.Богомольца (протокол № 132Д від 07.12.2021) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

На проведення досліджень, обробку персональних даних та їх подальше використання було отримано письмову поінформовану згоду пацієнток.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретної пацієнтки можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflict on Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 03.03.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування